

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Turkish of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* **2025**, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Turkish** was curated by **Bilge Baytekin**, member delegate representing the **Turkish Chemical Society** within the PN on Mechanochemistry.

Avrupa'da Mekanokimya: Nereden Geliyoruz ve Şimdi Neredeyiz?

Baytekin Bilge,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2,*}
and Colacino Evelina^{3,*}

¹ Bilkent University, Ankara, Turkey

² Agata Communications, Santander, Spain

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, France

Sorumlu yazarlar: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Yazar katkıları: Baytekin B.: Türkçe çeviri, düzenleme; Sáenz de la Torre JJ: Veri kürasyonu, metodoloji, kaynaklar, doğrulama, görselleştirme, yazım – özgün taslak hazırlama, yazım – gözden geçirme ve düzenleme; Flamarique L: Kaynaklar, görselleştirme, yazım – gözden geçirme ve düzenleme; Gomollon-Bel F: Veri kürasyonu, metodoloji, kaynaklar, görselleştirme, yazım – özgün taslak hazırlama, yazım – gözden geçirme ve düzenleme; Colacino E: Kavramsallaştırma, veri kürasyonu, fon temini, araştırma, metodoloji, proje yönetimi, kaynaklar, danışmanlık/süpervizyon, doğrulama, görselleştirme, yazım – özgün taslak hazırlama, yazım – gözden geçirme ve düzenleme.

Çıkar çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association

(European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Fon sağlayıcılar; çalışmanın tasarımı, veri toplama ve analizi, yayımlama kararı ya da makalenin hazırlanması aşamalarının hiçbirinde rol almamıştır.

Yayın hakkı: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. Bu, özgün çalışmaya uygun şekilde atıf yapılması koşuluyla, [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) şartları altında dağıtılan; her ortamda sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren bir açık erişim makaledir.

Özet

Mekanokimya, birkaç bin yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, uzun yıllar boyunca göz ardı edilmiştir. Günümüzde de genelde kimyasal yöntemlerde esas olarak çözelti temelli yöntemler tercih edilmektedir. Buna karşın, mekanokimya, yeşil ve sürdürülebilir kimyanın geliştirilmesi açısından kilit bir teknoloji olarak yakın zamanda ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni mekanokimyanın geleneksel kimyasal süreçlere çözücüsüz (ya da az miktarda çözücü kullanan) alternatifler sunmasıdır. Metalurji endüstrisinde başarıyla kullanılan mekanik alaşımlama, mekanokimyanın diğer endüstriyel alanlarda da (örneğin atık işleme ve toprak dekontaminasyonu) uygulanmasının önünü açmıştır. Bunun yanı sıra, mekanokimya, farmasötiklerin hazırlanması, biyokütlenin dönüştürülmesi, polimerlerin geri dönüşümü ve bozunması gibi alanlarda da geliştirilebilir bir potansiyele sahiptir. Genel olarak bakıldığında, mekanokimyanın kimya endüstrisinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik ilgi çekici yollar sunduğu

görülmektedir. Bu alanda çeşitli girişimler Uluslararası Mekanokimya Derneği (IMA) bünyesinde yer alan bilim insanlarının ortak çabalarıyla yakın zamanda hayata geçirilmiştir. Bu girişimler arasında COST Aksiyonu CA18112 MechSustInd'in kabulü ve bunun sonucunda işbirlikçi ağların kurulması ve AB Horizon IMPACTIVE projesinin fonlanması sayılabilir. Ayrıca EuChemS Mekanokimya Çalışma Grubu'nun kurulması, mekanokimyasal dönüşümlere yönelik Round Robin projesinin organize edilmesi ve terminoloji ile sembolizme ilişkin IUPAC projesinin onaylanması da bu girişimler arasında yer almaktadır. Alandaki değişik sorunları ele alan tüm bu çalışmalarda akademi ile sanayi arasında iş birliği teşvik edilmekte, böylece mekanokimyanın gelişimi aktif biçimde desteklenmektedir. Bu girişimler, çevre dostu kimyasal süreçlerin geliştirilmesini hızlandırırken, standartlaştırılmış terminoloji ve endüstriyel uygulamaların oluşumunu da teşvik etmekte ve Avrupa'yı mekanokimyasal inovasyonun ön saflarına yerleştirmektedir.

Anahtar kelimeler. Mekanokimya, Yeşil Kimya, Sürdürülebilirlik, Avrupa Yeşil Mutabakatı, çözücüsüz metotlar, çevre dostu süreçler, politika, standardizasyon

Mekanokimya, bağların "*mekanik enerjinin doğrudan soğurulması*"¹ yoluyla kırılması ve oluşturulması bilimi olarak tanımlanır. Bu bağlamda dönüşümler, darbe, kayma, sıkıştırma veya gerilme yoluyla uygulanan mekanik kuvvetler tarafından başlatılır. Kimyasal dönüşümlerin yapılması amacıyla mekanik kuvvetlerin kullanımı, kimya bilimlerine ilişkin günümüze ulaşan en eski metin olarak kabul edilen, Eresoslu Theophrastos'un *De lapidibus (Taşlar Üzerine)* adlı eserinin (MÖ 4. yüzyıl) bir bölümünde rapor edilmiştir. Bu eserde, zincifre mineralinin bakır bir havan içinde yine bakırdan yapılmış bir tokmakla öğütülmesi yoluyla metalik cıvanın elde edilmesinden bahsedilmektedir.^{2,3}

Zaman içerisinde çözelti temelli kimya endüstriyel standart hâline gelmiş olsa da, son birkaç onyılda mekanokimya üzerine yapılan yayınların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Mekanokimyanın farklı alanlardaki uygulamaları (Şekil 1) hızla çeşitlenmiş; ancak teknolojinin

olgunluk düzeyi, uygulandığı endüstriyel sektöre bağlı olarak farklılık göstermiştir. ⁴ Teknoloji Hazırlık Seviyeleri, THS (Technology Readiness Levels, TRL) ⁵ ile tanımlandığında, en yüksek THS değeri (THS 9), enerji ve sert malzemeler alanındaki uygulamalara (örneğin metalurji ve atık yönetimi) aittir. Bu alanlarda mekanokimya, rekabetçi bir üretim süreci olarak kabul edilmektedir.

Küresel ölçekte sürdürülebilir tepkime koşullarına ve daha temiz proseslere olan talebin arttığı bir ortamda, mekanokimya 2019 yılında IUPAC tarafından “*gezegenimizi daha sürdürülebilir kılacak yükselen teknolojiler*”⁶ arasında tanımlanmış; 2021 yılında ise Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (UN SDGs)⁷ ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine⁸ ulaşmada güçlü bir araç olarak vurgulanmıştır. Mekanokimyasal süreçler, ölçek büyütülmesi⁹ açısından önemlerine göre sınıflandırılmış olan Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendisliğin 12 İlkesi ile de uyumludur. Bu yönleriyle mekanokimya, yeşil dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen, kimya endüstrisinin karbonsuzlaştırılması ve çevresel etkilerinin azaltılması potansiyeline sahip çığır açıcı¹⁰⁻¹² bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. ^{10,12}

Avrupa genelinde, COST Aksiyonu CA18112 “Sürdürülebilir Endüstri için Mekanokimya” (MechSustInd) ile başlayan ve mekanokimyanın potansiyelini vurgulayan çok sayıda girişim hayata geçirilmiştir. Bu girişimlerin her biri alanın farklı yönlerine odaklanmaktadır: Horizon Europe projesi IMPACTIVE gibi bazıları mekanokimyanın belirli endüstriyel alanlardaki (örneğin farmasötikler) ¹³ uygulanmasına öncülük ederken; “Mekanokimya Terminolojisi ve Sembolleri” konulu IUPAC Görev Grubu ile EuChemS Mekanokimya Profesyonel Ağı, hem kamu hem de özel sektörü kapsayan yatay yapılar sunmaktadır. Round Robin projesi ise temel araştırmalara özgü belirli sorunları ele almaktadır. Bu yapılanma, araştırma alanları arasında çapraz etkileşimi mümkün kılmakta ve alanda genel kabul gören bilimsel standartlar ile kılavuzların oluşturulmasını hedeflemektedir. Uluslararası Mekanokimya Derneği(IMA) üyelerinin yoğun biçimde yer aldığı bu girişimler, Avrupa’yı mekanokimyada yenilik için benzersiz bir konuma taşımakta; kimyanın daha yeşil ve sürdürülebilir bir biçimde yürütülmesini teşvik ederken,

“kimyayı farklı düşünme”¹⁴ anlayışına yönelik zihinsel dönüşüme de katkı sağlamaktadır. Aşağıdaki bölümlerde, IMA’dan başlanarak, mekanokimya alanındaki farklı Avrupa girişimleri kronolojik sırayla ele alınacaktır.

Şekil 1. Mekanokimyasal süreçlerin uygulanması – Aslından uyarlanmıştır – *Şekil hakkı:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

Uluslararası Mekanokimya Derneği (IMA)

Uluslararası Mekanokimya Derneği (International Mechanochemical Association, IMA), mekanokimya alanında oluşturulan ilk uluslararası yapılandırma. Dernek, 1988 yılında Tatranská Lomnica’da (günümüzde Slovakya) Japonya, eski SSCB ve Çekoslovakya’dan temsilcilerin katılımıyla kurulmuştur. Günümüzde IMA, dört kıtada 31 ülkeye dağılmış toplam 120 üyeye sahiptir. Yıllar içerisinde IMA, hem coğrafi hem de bilimsel köprüler kurarak, özellikle sert malzemeler ve mekanik alaşımlama alanlarında mekanokimyasal işlemlerin uygulanmasına yönelik derin uzmanlığa sahip, alanın öncü bilim insanlarının bilgi birikimini bir araya getirmiştir. Bu birikim, çok sayıda iş birliği ve girişimin ortaya çıkmasını sağlamış; mekanokimya alanının büyümesine zemin hazırlayarak, mekanokimyasal yöntemlerin kimya ve süreç mühendisliğinin diğer alanlarında da uygulanmasının önünü açmıştır.

IMA'nın bir diğeri güçlü ayağı, genç bilim insanlarına odaklanmasıdır. Mekanokimyasal metodolojilerin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen bu yaklaşımın amiral gemisi girişimi, her üç yılda bir düzenlenen **INCOME (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying)** konferansıdır. INCOME konferansının birincisi 1993 yılında Košice'de (Slovakya) gerçekleştirilmiştir. O tarihten bu yana konferans on kez düzenlenmiş ve yıllar içerisinde hem katılımcı sayısı hem de konferansın bilimsel etkisi artmıştır. INCOME Konferansı'nın 2025 yılında Berlin-Adlershof'ta (Almanya) düzenlenmiş ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce mekanokimya araştırmacısını bir araya getirmiştir.

IMA hakkında daha fazla bilgiye imamechanochemical.com adresinden ulaşılabilir.

MechSustInd: Mekanokimyaya Odaklanan Bir COST Aksiyonu

Mekanokimyanın farklı yönleri, 2019–2023¹⁵⁻¹⁸ yılları arasında yürütülen Avrupa Programı kapsamındaki COST Aksiyonu CA18112 “Sürdürülebilir Endüstri için Mekanokimya” (MechSustInd) ile bir araya gelmiştir. Aksiyonun resmi süresi sona ermiş olmasına rağmen, ortaya koyduğu temel başarılar, yenilikçi yaklaşımlar ve kavramlar, aksiyon süresinin ötesine geçerek gelişmeye ve dünya genelinde benzer girişimlere ilham vermeye devam etmektedir.

[Bilim ve Teknoloji Alanında Avrupa İşbirliği](#)'ni teşvik etmeyi amaçlayan bu Aksiyon; ölçeklenebilir süreçlerin oluşturulmasına, terminoloji ve kılavuzların uyumlaştırılmasına, endüstriyel gereksinimlere yanıt verecek biçimde terminoloji ve protokollerin standartlaştırılmasına odaklanmıştır. Bunun yanı sıra, bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı, araştırmacıları ve genç bilim insanlarını mekanik aktivasyon yoluyla sürdürülebilir uygulamaları günlük araştırma faaliyetlerine entegre edebilmeleri için gerekli becerilerle donatmayı ve sanayi ile akademi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca, mekanokimyanın hem Ar-Ge aşamasında hem de üretim ölçeğinde kimyasal süreçlere entegrasyonunun avantajlarına ilişkin farkındalık da yaratılmıştır.

Aksiyon süresince düzenlenen çok sayıda ağ oluşturma ve bilimsel faaliyet aracılığıyla MechSustInd, mekanokimyada temel ve uygulamalı araştırmaları teknolojik yenilikler ve endüstriyel ihtiyaçlarla uyumlu hâle getirmiştir. Aksiyonda, özellikle farmasötik açıdan önemli moleküllerin ve özel kimyasalların yeşil ekonomik süreçlerle sürdürülebilir üretimine yönelik zorlu hedeflere de varılabileceği gösterilmiştir.¹⁹

Şekil 2. CA18112 üyelerinin coğrafi dağılımı; Avrupa sınırlarının ötesinde dağılım. – Şekil hakkı : Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, France).

MechSustInd, Avrupa sınırlarını aşan, çok disiplinli bir bilim insanı, mühendis, girişimci ve yatırımcı ağının oluşmasına öncülük etmiştir. Farklı mekanokimya alanlarında uzmanlığa sahip uzmanlardan oluşan bu yapı, üç ayrı Çalışma Grubu (Working Group)²⁰ altında örgütlenmiştir. Bu gruplar; laboratuvar ölçeğindeki (WG1) ve ölçek büyütme yönelik (WG3) çalışmalar ile mekanokimyasal sentezleri bilimsel ve teknolojik ele alırken, diğer çalışma grubunda (WG2) mekanokimyasal tepkimelerin ardındaki mekanizmalar incelenmiştir. Bu tepkimelerin, mevcut çözelti temelli yöntemlere üstünlükleri nicel olarak değerlendirilmiştir. Bir 'örnek çalışma'da daha önce benzeri bulunmayan bir biçimde, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) temel ilaçları²¹ arasında yer alan bir ilacın mekanokimyasal sentezi gerçekleştirilmiş, bu senteze ilişkin yaşam döngüsü analizi (LCA) ve tekno-ekonomik analiz (TEA) çalışmaları yapılmıştır. Analizlerde yeşil

kimya metriklerinin kullanımıyla da mekanokimyanın bu alanda sanayiye yakınlığını ve uygulanabilirliğini gösterilmiştir.

MechSustInd girişimi, kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren, 46 katılımcı ülkeden (38'i Avrupa'da) 150 bilim insanından oluşmaktaydı. Girişimde, Avrupa'nın coğrafi sınırlarının dışında, Kanada, Çin, Japonya, Meksika, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore ve ABD'den de bilim insanları üye olarak yer almaktaydı. (Şekil 2).

Avrupa sınırlarının ötesine geçen çok disiplinli bir ağ oluşturmayı başaran MechSustInd; mekanokimyanın eğitim faaliyetleri ve akademik müfredatlara entegrasyonunda da önemli kazanımlar elde etmiştir. Küresel ölçekte yaşanan pandemi kaynaklı kesintilere rağmen, aksiyon; yeşil kimya alanında “yeni meslekler” için gerekli “yeni beceriler” ihtiyacına yanıt vererek, genç nesil bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Bu alandaki benzersiz çıktılar, Avrupa genelinde düzenlenen beş uluslararası eğitim okulunun organizasyonu ile somutlaşmıştır. Bu okullarda, akademi ve sanayiden konuşmacılar bir araya gelmiş ve tamamlayıcı uzmanlık alanları birleştirilerek şu temel konular ele alınmıştır: i) mekanokimyasal organik sentez ve kinetik (İtalya), ii) mekanokimyasal tepkimelerin ölçek büyütülmesi (Almanya), iii) mekanokimyasal tepkimelerin *ex situ* ve *in situ* analizleri (Hırvatistan; Malta'dan çevrim içi yayın), iv) supramoleküler ve kovalent bileşiklerin yapısal karakterizasyonu (Portekiz'den çevrim içi yayın).

Mekanokimyanın eğitimde yer almasındaki bu öncü çalışmalar, uluslararası ölçekte ve Avrupa coğrafyasının ötesinde kayda değer bir etki yaratmıştır. Bu kapsamda MechSustInd, mekanokimyayı yeşil kimya eğitimi ile birleştirmiştir: i) yeşil kimya ve sürdürülebilirlik eğitimini destekleyen, uluslararası alanda tanınmış kuruluşlarla (örneğin ABD merkezli Beyond Benign)²² stratejik ortaklıklar kurulmuş, ii) mekanokimya alanındaki ilk eğitim makalesi yayımlanmış²³, iii) aynı konuya odaklanan iki eğitim kitabı yayımlanmıştır^{24,25}.

Pandemi süreci bir fırsata dönüştürülmüş; 2020 yılından itibaren ve kapanma dönemlerinin tamamı boyunca, “*Get together during COVID*” başlıklı iki haftada bir düzenlenen webinar serisi kapsamında, Avrupa’dan ve dünya genelinden 53 konuşmacının katıldığı toplam 31 webinar gerçekleştirilmiştir. Bu özgün yaklaşım, uzmanlık alanları arasında çapraz etkileşimi mümkün kılmış, üyeler arasındaki güçlü bağların korunmasını sağlamış ve topluluk oluşturma hedeflerini ileri taşımıştır.

Ayrıca, Avrupa genelindeki Ulusal Kimya Dernekleri ve diğer kimya topluluklarının karar mekanizmalarıyla stratejik iş birlikleri kurulmuştur. Özellikle şu yapılarla güçlü bağlar tesis edilmiştir: i) diğer COST Aksiyonları (örneğin CA18224 Greenering ve CA19122 EUGAIN), ii) alanın öncüsü bilim insanları ile mekanokimyaya ‘yeni gelen’ araştırmacılar arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla Uluslararası Mekanokimya Derneği (IMA), iii) standardizasyonla ilgili kilit paydaşlar ve kuruluşlar, iv) EuChemS Genç Kimyagerler Profesyonel Ağı²⁶.

Dikkate değer biçimde, MechSustInd, Avrupa Genç Kimyagerler Ağı (EYCN) ile birlikte, mekanokimya alanında faaliyet gösteren, gelecek vaat eden genç bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla ilk uluslararası ödül programını hayata geçirmiştir.

COST Aksiyonu CA18112 kapsamında ortaya çıkan çığır açıcı kavramlar, etkili bilimsel yönelimler (100’ün üzerinde araştırma çıktısı, basın bültenleri, editoryaller ve özel sayılar dâhil) ve başarılı faaliyetler, aksiyonun resmi süresi sona erdikten sonra da, Avrupa sınırlarını da aşarak, gelişimini sürdürmektedir. Bunların tamamını birkaç satırda özetlemek gerçekçi değildir; bu nedenle burada yalnızca mekanokimya alanının gelişimine katkı sunan seçilmiş örneklerle yer verilmiştir.

COST Aksiyonlarının etki değerlendirmesine yönelik yakın tarihli bir çalışmada²⁷, CA18112; değerlendirme ölçütleri olarak yapı ve yürütülüş biçimi, ortaya koyduğu yaratıcı çıktıları (iş modelleri, yeni ürünler —örneğin patentler— ve eğitim formatları) alınarak değerlendirilmiş

ve inovasyon açısından bir “örnek çalışma” olarak öne çıkarılmıştır. Bu değerlendirmede, ayrıca politika yapıcılar, kilit paydaşlar ve kamuoyu ile iletişimin güçlendirilmesi konularının aksiyonda ele alınışı da vurgulanmıştır. Bu başarı, özellikle ağ kurma ve deneysel faaliyetlerini ciddi biçimde etkileyen Covid-19 pandemisinin yarattığı aksaklıklar göz önünde bulundurulduğunda, takdire değerdir.

Daha fazla bilgiye mechsustind.eu/ adresinden ulaşılabilir.

IMPACTIVE: Farmasötik Endüstride Mekanokimyaya Adanmış Bir Horizon Europe Projesi.

IMPACTIVE (*Yeşil Aktif Farmasötik Bileşenlerin Sentezi için Yenilikçi Mekanokimyasal Süreçler*), Horizon Europe kapsamında finanse edilen ve mekanokimyasal yöntemlerin aktif farmasötik bileşenlerin (API) üretiminde¹³ uygulanmasına odaklanan bir projedir. Proje, kesikli ve/veya sürekli akışlı mekanokimyasal süreçlerin kullanımıyla, dört farklı bileşik ailesine ait altı API'nin küçük pilot ölçekli üretimine yönelik bir kavram kanıtı sunmayı amaçlamaktadır. Dört yıllık proje, Ekim 2022'de başlamış olup 11 Avrupa ülkesinden 17 ortağı bir araya getirmektedir. Konsorsiyum; üniversiteler ve araştırma kurumlarının yanı sıra KOBİ'leri ve farmasötik endüstrinin iki büyük aktörünü (Novartis ve Merck) içermektedir. Proje ortakları araştırma, geliştirme, üretim ve ticarileştirme alanlarını kapsayan farklı uzmanlık geçmişlerine sahiptir.

Şekil 3. IMPACTIVE projesinin özeti ve amaçları. – Şekil hakkı : Agata Communication Agency (Santander, Spain).

Aktif farmasötik bileşenlerin mekanokimya yoluyla üretilmesinin önündeki engeller her zaman teknik nitelikte değildir. Kimya ve mühendislik alanlarındaki Ar-Ge yöneticileri arasında mekanokimya hâlen yeterince tanınmamaktadır²⁸; bu durum, teknolojinin ticari amaçlarla benimsenmesini yavaşlatmaktadır. Endüstriyel mekanokimyanın önündeki engeller ve sunduğu avantajlar —sürdürülebilir finansman boyutu da dâhil olmak üzere— daha önce ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Bununla birlikte, düşünmeye değer mekanokimya özellikle üç temel avantaj sunmaktadır:

1. Kimyasal bir proseste çözücüler, tepkiyen kütlelerinin %90'ına kadarını oluşturabilmektedir²⁹ ve kimyasal tepkimeler ile üretim süreçlerinde kullanılan çözücülerin büyük bölümü çevresel açıdan dost değildir^{30,31}. Bu nedenle, çözücülerin tamamen ortadan kaldırılması veya sıvı destekli öğütme (LAG)³² süreçlerinde olduğu gibi minimum düzeyde kullanılması, daha yeşil sentezlere³³ ve iyileştirilmiş çevresel metriklere yol açmaktadır³⁴. API üretimi açısından bu avantajlar oyunun kurallarını

değiştirecek niteliktedir. Örnek bir çalışmada, mekanokimyasal bir sürecin, ekotoksosite ve CO₂ emisyonlarını %85'e varan oranlarda azaltılabildiği gösterilmiştir^{19,35}.

2. Endüstriyel ölçekte çalışıldığında, kütlelerin ısıtılması ve soğutulması önemli bir maliyet unsurudur. Mekanokimyasal yöntemlerin daha düşük sıcaklıklarda çalışması, API üretiminde işletme maliyetlerinin azaltılmasına olanak tanıyabilir. Nitekim bir örnek çalışmada, bu şekilde üretim maliyetlerinin %12 oranında düştüğü rapor edilmiştir²¹.
3. Hem medyada hem de Avrupa Komisyonu raporlarında belirtildiği üzere, tedarik zincirleri son yıllarda ciddi aksaklıklara ve kesintilere maruz kalmıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda benimsenen katı düzenlemeler, API üreticilerinin üretimi başka bölgelere kaydırmasına yol açmış ve bu durum Avrupa farmasötik endüstrisinin dış tedarik zincirlerine bağımlılığını artırmıştır. Mekanokimya, çevre ve sağlık ile ilgili Avrupa'da sürdürülen en yüksek standartlara uyabilmenin yanında, kimya ve farmasötik endüstriler için daha sürdürülebilir ve güvenli süreçler⁶ sunarak, bahsedilen üretimin yeniden Avrupa'ya kazandırılmasına katkı sağlayabilir.

IMPACTIVE hakkında daha fazla bilgiye <https://mechanochemistry.eu/> adresinden ulaşılabilir.

Mekanokimya Üzerine Round Robin Projesi

2024 yılında resmen başlatılan Round Robin Projesi, 25 araştırma kurumundan 36 katılımcıyı bir araya getirmektedir. Projede yer alan laboratuvarların büyük çoğunluğu Avrupa'da yer almakta olup, birçok baş araştırmacı da daha önce COST Aksiyonu CA18112'ye de katılmıştır. Proje, mekanokimyasal tepkimelerin tekrarlanabilirliğini incelemeye ve tepkimelerin kontrol edilmesini sağlayan mekanokimyasal değişkenler ile koşulları belirleyerek standartlaşmayı hedefleyen ortak araştırma çabalarını temsil etmektedir. Bu girişimin temel amacı, kullanılan ekipmandan veya deneyi gerçekleştiren araştırmacıdan bağımsız olarak, kararlı durumlar

dikkate alındığında mekanokimyanın tekrarlanabilir olduğunu ortaya koymaktır. Proje kapsamında üç kimyasal tepkime, bir ko-kristal oluşumu ve bir polimorfik dönüşüm incelenmekte; bu tepkimeler farklı araştırma grupları arasında paylaştırılarak protokollerin geçerliliği test edilmekte ve temel çalışma hipotezleri doğrulanmaktadır.

Mekanokimya Terminolojisi ve Sembolleri Üzerine IUPAC Görev Grubu

[Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Derneği](#) (IUPAC), 2019 yılında sürekli akışlı mekanokimyasal süreçleri, gezegeni daha sürdürülebilir kılacak on yükselen teknolojiden biri olarak tanımlamıştır⁶.

Mekanokimya, köklü bir tarihsel geçmişe sahip olmasına rağmen^{2,3}, bu alanda ayrıntılı ve standartlaştırılmış bir terminoloji eksikliği bulunmaktadır. Tribokimya, mekanik alaşımlama ve mekanokimya gibi terimler, kimyasal tepkimeleri başlatmak amacıyla mekanik kuvvet uygulanmasını ifade etmektedir. Bu makalede tercih edilen “mekanokimya” terimi dahi, *IUPAC Kimyasal Terminoloji Derlemesi’nde (IUPAC Compendium of Chemical Terminology)* zayıf biçimde tanımlanmıştır ve mekanokimyasal bir tepkimeyi “*mekanik enerjinin doğrudan soğurulmasıyla başlatılan tepkime*” olarak ifade etmektedir.

Mekanokimyasal süreçlerde kullanılan malzemelerin, ekipmanların, yöntemlerin ve uygulamaların çeşitliliği göz önüne alındığında; mekanokimyasal terminoloji ve sembolizm açısından standardizasyon ihtiyacı açıktır. Bu ihtiyaca yönelik önemli bir girişim, COST Aksiyonu CA18112 kapsamında yürütülen faaliyetlerden doğmuş ve 2024 yılında IUPAC’ın desteğiyle “Mekanokimya için Terminoloji ve Semboller”³⁹ başlıklı Görev Grubu oluşturulmuştur. Bu proje, mekanokimyada kullanılan terim ve sınıflandırmaların uyumlaştırılmasını, standart semboller ve terminoloji kullanımını ve böylece mekanokimya ile ilgili kişiler arasında iletişimin kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Orta vadeli amaç, uluslararası topluluğun uzlaşısını yansıtan nesnel kılavuzlar sunmak, alanın görünürlüğünü ve güvenilirliğini artırmak ve

mekanokimyanın yalnızca akademide değil, Ar-Ge faaliyetlerinde ve endüstriyel üretimde de benimsenmesini teşvik etmektir.

Mekanokimya Terminolojisi ve Sembolleri Üzerine IUPAC Görev Grubu ile ilgili daha fazla bilgiye iupac.org/project/2023-034-2-100 adresinden ulaşılabilir.

EuChemS Mekanokimya Çalışma Grubu

12 Ekim 2023 tarihi, Avrupa’da ve küresel ölçekte mekanokimya açısından bir dönüm noktası olmuştur. Avrupa Kimya Derneği (EuChemS) tarafından Kıbrıs’ın Larnaka kentinde “Mekanokimya Çalışma Grubu”nun kurulması, bu alanda benzersiz bir girişimi temsil etmektedir. Bu profesyonel ağ, COST Aksiyonu CA18112 *Sürdürülebilir Endüstri için Mekanokimya* girişiminin devamı niteliğinde olup, eski üyelerin güçlü isteğiyle hayata geçirilmiştir. 2024 yılında resmen faaliyete geçen bu yapı, hâlihazırda Avrupa genelindeki 22 Ulusal Kimya Derneği’ne de üye olan, 32 üyeden oluşmakta ve coğrafi açıdan dengeli bir dağılım sergilemektedir. Üyeler, mekanokimyanın farklı uygulama alanlarında geniş bir uzmanlık yelpazesine sahiptir. Üye sayısının giderek artması, bu yenilikçi “kimyayı farklı düşünme”¹⁴ yaklaşımına duyulan ilginin bir göstergesidir.

EuChemS bünyesindeki Mekanokimya Çalışma Grubu’nun temel amacı, mekanokimya alanının Avrupa bilim topluluğu içinde ve ötesinde görünürlüğünü ve entegrasyonunu artıracak bir bilim ve inovasyon ekosistemi oluşturmaktır.

Bu hedef doğrultusunda Çalışma Grubu’nun amaçları şunlardır: i) mekanokimyanın ilkelerini, önemini ve etkisini geliştirmek amacıyla birincil tartışma ve bilgi paylaşım platformu olmak - bu sayede, daha sürdürülebilir teknolojilere geçiş yoluyla geleneksel kimyasal ve enerji üretiminin olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlayacak ve Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ulaşılmasına katkıda bulunacaktır; ii) mekanokimyanın temel

ve uygulamalı kimya ile ilişkili disiplinler genelinde benimsenmesini teşvik etmek, akademik ve araştırma kuruluşlarına, endüstriye ve eğitim programlarına entegrasyonunu sağlamak; iii) ulusal kimya derneklerini, kendi ülkelerinde mekanokimyanın önemini ve gelişimini desteklemesini sağlamak; iv) topluma ve paydaşlara açık, ulaşılabilir konferanslar, çalıştaylar, sosyal medya ve bültenler aracılığıyla kamuoyu ve politika yapıcılarla etkileşimi güçlendirmek; v) Ulusal kimya toplulukları ve EuChemS üyesi topluluklar ile Avrupalı ve uluslararası kuruluşlar arasında iş birliği ve ağ oluşturmayı teşvik etmek; vi) yarışmalar ve ödüller yoluyla bilimsel mükemmeliyeti takdir ve teşvik etmek.

Bu kapsamlı olmayan bir listedir ve daha fazla bilgi, resmi internet sayfası aracılığıyla düzenli olarak güncellenecektir⁴⁰.

Sonuç

Sonuç olarak, bu makalede ele alınan altı kilometre taşı, dünya genelinde yürütülen sayısız mekanokimya girişiminden yalnızca bir kısmını temsil etmektedir. Konferanslar, dersler, webinar serileri, uluslararası projeler ve hedefe yönelik endüstriyel uygulamalar mekanokimya alanında canlı ve dinamik bir kültürün oluşmasını sağlamaktadır. Mekanokimya, zararlı çözücülerin kullanımını ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan ve bunların ötesine geçebilen süreçler sunarak, kimyasal üretim yollarının karbonsuzlaştırılmasında kilit bir araç olma potansiyeline sahiptir. Bu hedefe ulaşılması, mekanokimyanın ilerletilmesi için çalışan binlerce bilim insanı ve paydaşın kolektif çabaları sayesinde mümkün olacaktır.

Sorumluluk Reddi

Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazar(lar)a aittir. *Open Research Europe*'ta yayımlanması, Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yazarlar,

bu makalede de öne çıkarılan kilometre taşlarından biri olan AB Ufuk (Horizon) projesi IMPACTIVE'in bir parçasıdır.

Şekil 4. EuChemS Mekanokimya Çalışma Grubu: amaçlar ve görevler. MK: Mekanokimya, PN: Profesyonel ağ. —
Şekil hakkı : Zara Cherkezova-Zheleva (Kataliz Enstitüsü, Bulgar Bilim Akademisi, Sofya).

Data Availability Statement

Bu makale ile ilişkili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

ACKNOWLEDGEMENTS

Yazarlar, bu makaleye sağladığı değerli bilgiler için Uluslararası Mekanokimya Derneği (IMA) Başkanı Prof. Vladimír Šepelák'a (Karlsruhe Institute of Technology, Almanya) teşekkür ederler.

REFERENCES

- 1) Gold V, McNaught A: **The IUPAC compendium of chemical terminology**. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (erişim, 02 February 2026).
[Reference Source](#)
- 2) Takacs L: **Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction?** *JOM*. 2000; 52: 12–13.
[Publisher Full Text](#)
- 3) Takacs L: **The historical development of mechanochemistry**. *Chem Soc Rev*. 2013; 42(18): 7649–7659.
[PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 4) Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, et al.: **Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool**. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2022; 10(16): 5110–5116.
[Publisher Full Text](#)
- 5) For current TRL definitions in the European Union, please visit: **Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes**. (erişim, 02 February 2026).
[Reference Source](#)
- 6) Gomollón-Bel F: **Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable**. *Chem Int*. 2019; 41(2): 12–17.
[Publisher Full Text](#)
- 7) **Mekanokimya ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) arasındaki bağlantıyı ortaya koyan öncü makale için lütfen 9 numaralı kaynağa bakınız.**
- 8) **Mekanokimya ile Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri arasındaki bağlantıyı literatürde ilk kez ortaya koyan çalışma için lütfen bakınız: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, et al.:**

- Mechanochemical rearrangements.** *J Org Chem.* 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 9) Colacino E, Isoni V, Crawford D, et al.: **Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives.** *Trends Chem.* 2021; **3**: 335–339.
[Publisher Full Text](#)
- 10) Gomollón-Bel F: **Mechanochemists want to shake up industrial chemistry.** *ACS Cent Sci.* 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
- 11) Gomollón-Bel F: **Mechanochemists want to shake up industrial chemistry.** *Chem Eng News.* 2022; **100**: 21–22.
[Publisher Full Text](#)
- 12) Gomollón-Bel F, García-Martínez J: **Emerging chemistry technologies for a better world.** *Nat Chem.* 2022; **14**(2): 113–114.
[PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 13) European Commission: **Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients.** IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022).
[Reference Source](#)
- 14) Bu ifade ilk defa şurada kullanılmıştır: Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, et al.: **Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates.** *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; **3**(11): 2882–2889.
[Publisher Full Text](#)
- 15) COST Programme: **Action CA18112.** (erişim, 02 February 2026).
[Reference Source](#)
- 16) For more information on COST Action CA18112 **Mechanochemistry for Sustainable Industry.** (MechSustInd). (erişim, 02 February 2026).
[Reference Source](#)
- 17) Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, et al.: **Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future.** *Chem Today.* 2019; **37**(6): 32–34.
[Reference Source](#)
- 18) Hernández J, Halasz I, Crawford DE, et al.: **European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd).** *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9.
[Publisher Full Text](#)
- 19) Lim X: **Interlocking screws crank out pharmaceuticals.** *Chem Eng News.* 2020; **98**(38). (30 September, 2020).
[Reference Source](#)
- 20) COST Programme: **Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112.**

[Reference Source](#)

- 21) Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, et al.: **Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients.** *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(4): 1430–1439.

[Publisher Full Text](#)

- 22) Daha fazla bilgi için: **Beyond Benign.** About partnerships—beyond benign. (erişim, 02 February 2026).

[Reference Source](#)

- 23) Colacino E, Dayaker G, Morère A, et al.: **Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide.** *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771.

[Publisher Full Text](#)

- 24) **Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials.** Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021.

[Publisher Full Text](#)

- 25) **Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing.** Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023.

[Reference Source](#)

- 26) EuChemS: **European young chemists' network.** (erişim, 02 February 2026).

[Reference Source](#)

- 27) Biela J, Stalla M, Rabe L, et al.: **Impact assessment study on innovation in COST actions.** November, 2024; (erişim, 02 February 2026).

[Reference Source](#)

- 28) De Merlier J: **Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing?** The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (erişim, 02 February 2026).

[Reference Source](#)

- 29) Sansom C: **Solvents and sustainability.** *Chemistry World.* 2018.

[Reference Source](#)

- 30) Clarke CJ, Tu WC, Levers O, et al.: **Green and sustainable solvents in chemical processes.** *Chem Rev.* 2018; **118**(2): 747–800.

[PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

- 31) Krenz J, Simcox N, Stoddard J, et al.: **Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington.** *ACS Sustainable Chem Eng.* 2016; **4**(7): 4021–4028.

[Publisher Full Text](#)

- 32) Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, et al.: **The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome.** *Cryst Eng Comm.* 2009; **11**: 418–426.
[Publisher Full Text](#)
- 33) **Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges.** Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014.
[Publisher Full Text](#)
- 34) Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, et al.: **Green metrics in mechanochemistry.** *Chem Soc Rev.* 2023; **52**(19): 6680–6714.
[PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 35) Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, et al.: **Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion.** *ACS Sustainable Chem Eng.* 2020; **8**(32): 12230–12238.
[Publisher Full Text](#)
- 36) Clark JH, Hunt A, Topi C, et al.: **Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy.** The Royal Society of Chemistry, 2017.
[Publisher Full Text](#)
- 37) Mullin R: **COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain.** *Chem Eng. News.* 2020; **98**(16). (erişim, 02 February 2026).
[Reference Source](#)
- 38) European Commission: **First in-depth review of strategic areas of Europe’s interests.** May, 2021; (erişim, 02 February 2026).
[Reference Source](#)
- 39) **Terminology and symbolism for mechanochemistry.** *Chem Int.* 2024; **46**(2): 34–34.
[Publisher Full Text](#)
- 40) <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/> (erişim, 02 February 2026).